

Tipo de Trabalho: Ensaio Bibliográfico

**O ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES**

**The Linguistic Atlas of Brazil in the Teaching of the Portuguese Language:
Challenges and Potentialities**

**Atlas lingüístico de Brasil en la enseñanza del portugués: retos y
potencialidades**

**Gredson dos Santos – Doutor; Universidade Federal da Bahia; Instituto de
Letras; Salvador; Bahia; Gredson.santos@ufba.br; ORCID ID:
<https://orcid.org/0000-0002-5845-9274>**

Resumo: trata-se de ensaio bibliográfico no qual se discute a utilização do Atlas Linguístico do Brasil (ALIB) no ensino de língua portuguesa na Educação Básica. A discussão baseia-se, principalmente, nas reflexões de Cardoso (2006) para discutir os desafios e as possibilidades associados ao trabalho pedagógico da variação linguística a partir das contribuições da Dialectologia brasileira. A conclusão básica é a de que a utilização eficaz dos resultados da pesquisa dialectológica na Educação Básica depende diretamente de ações sistemáticas e planejadas de divulgação científica na escola e da produção de materiais apropriados e destinados à comunidade escolar.

Palavras-chave: ALIB; Ensino de Língua portuguesa; desafios; possibilidades.

Abstract: This essay discusses the use of the Linguistic Atlas of Brazil (ALIB) in the teaching of Portuguese in Basic Education. The discussion is bibliographical. It is mainly based on the reflections of Cardoso (2006) and it discusses the challenges and possibilities associated with the pedagogical work of linguistic variation based on the contributions of the Brazilian Dialectology. The basic conclusion is that the effective use of the results of dialectological research in Basic Education depends directly on systematic and planned actions of scientific dissemination in schools and the production of appropriate materials intended for the school community.

Keywords: ALIB; Teaching Portuguese; challenges; possibilities.

Resumen: Este ensayo analiza el uso del Atlas Lingüístico de Brasil (ALIB) en la enseñanza del portugués en la educación básica. El análisis, de carácter bibliográfico, se basa principalmente en las reflexiones de Cardoso (2006) para abordar los retos y las posibilidades que plantea la labor pedagógica de la variación lingüística a partir de las aportaciones de la dialectología brasileña. La conclusión principal es que el uso efectivo de los resultados de la investigación dialectológica en la educación básica depende directamente de acciones sistemáticas y planificadas de divulgación científica en las escuelas y de la elaboración de materiales didácticos adecuados para la comunidad escolar.

Palabras clave: ALIB; enseñanza del portugués; retos; posibilidades.

Considerações iniciais

O trabalho com a variação linguística na escola é tópico que podemos considerar antigo no quadro da linguística brasileira. Santos (2022) mostrou que, desde pelo menos as décadas de 80 e 90 do século passado, a discussão tomou corpo com a publicação dos trabalhos seminais de Magda Soares (1986), *Linguagem e escola: uma perspectiva social*, e de Rosa Virgínia Mattos e Silva (1995), *Contradições no ensino de português*. Em análise rápida, podemos dizer que esses trabalhos abriram uma linha de exame das práticas escolares de ensino de português em comparação com os achados que a pesquisa da realidade sociolinguística brasileira, apontando problemas de ordem social, didática e teórica nas aulas de língua portuguesa e até na formação docente.

Depois desses trabalhos, a riquíssima produção de estudos acerca da realidade linguística brasileira elevou a profundidade e qualidade das discussões sobre o tratamento da variação linguística no ensino de língua portuguesa, de modo que podemos hoje identificar contribuições no campo descritivo, no campo conceitual e no campo da prática pedagógica (Santos, 2022), o que motiva hoje as discussões no âmbito da chamada *pedagogia da variação linguística* (Zilles e Faraco, 2015).

Santos (2022), em seu balanço sobre as contribuições da Sociolinguística, levando em conta trabalhos de inspiração variacionista, destacou que os linguistas brasileiros se empenharam a levar os resultados da pesquisa sociolinguística (ou no campo da variação) para salas de aula de todo o país, o que foi feito com certo êxito, principalmente em razão da farta e acessível publicação voltada para o público docente, das revisões conceituais (a exemplo da problematização na noção pedagógica de “erro”) e do fato de que importantes documentos oficiais orientadores do ensino (PCN e BNCC) incorporaram nas diretrizes o fato básico de que a variação linguística é realidade incontornável das línguas e deve ser levada em conta nos processos de ensino de língua portuguesa.

Para além desses avanços, parafraseando e ampliando as conclusões de Santos (2022), entendemos que, quanto ao ensino de língua portuguesa, ainda permanecem alguns desafios para a Sociolinguística (acrescentemos para a Dialetoлогия também) : **a)** tornar ainda mais familiares a professores e alunos noções como *variação, mudança, dialeto, norma, erro, vernáculo, fatores condicionantes, comunidade de fala, áreas dialetais, inquérito linguístico, rede de pontos, informantes, atlas linguísticos* etc; **b)** gerar convencimento e recursos pedagógicos que solidifiquem a compreensão de que a variação linguística não é mero *tópico* escolar, mas sim que constitui a natureza da própria língua, o que deve motivar o trabalho permanente com a variação linguística; **c)** promover ações didáticas que coloquem em pauta a história sociolinguística e dialetológica do Brasil considerando a imposição da língua portuguesa a povos indígenas, africanos e afro-brasileiros; **d)** politizar o uso e o estudo da língua portuguesa no que tange às populações social e etnicamente discriminadas no país.

Embora a discussão de Santos (2022) tenha se concentrado sobre as contribuições da Sociolinguística, evidentemente, podemos estender parte das reflexões à Dialetoлогия, por pelo menos três motivos: i) porque a própria história da Sociolinguística está ligada à da Dialetoлогия – e isso implica o fato de que ambas as disciplinas, ainda que com

métodos próprios, são ciências da variação linguística; ii) o tratamento analítico contemporâneo dado à variação linguística – tanto em sua dimensão social quanto em sua dimensão espacial – tem sido feito por meio da associação profícua de métodos estatísticos e geolinguísticos; iii) resultados importantes produzidos pela pesquisa dialetológica, tais como a definição de áreas dialetais, a caracterização de isoglossas em diferentes níveis de análise aprofundaram o conhecimento acerca do português brasileiro; iv) por muito tempo, as salas de aulas brasileiras, ao tratarem da noção de variação linguística, circunscrevem a abordagem ao campo da chamada variação regional, principalmente no nível lexical.

Diante disso, a questão que propomos aqui diz respeito à contribuição da Dialectologia brasileira, especificamente quanto ao potencial do Atlas Linguístico do Brasil (Cardoso et al., 2014) para o ensino de língua portuguesa. Essa não é uma questão recente no campo da Dialectologia. A saudosa professora Suzana Cardoso, em 2005, apresentou, no IV Congresso Internacional da ABRALIN, a comunicação intitulada *Dialectologia e ensino-aprendizagem da língua materna*. A comunicação foi publicada no ano seguinte, no volume *Documentos 2: Projeto Atlas Linguístico do Brasil*, organizado por Mota e Cardoso (2006).

Em sua comunicação, Cardoso (2006, p. 97-98) ressalta dois pontos de confluência ou interface que devem ser considerados para compreender as relações entre Dialectologia e ensino. Em primeiro lugar, a Dialectologia deve ser vista como instrumento que permite “identificar e definir a realidade linguística de cada região e, conseqüentemente, permitir levantar-se a base linguística do estudante que chega à escola”.

Quanto a esse aspecto, Cardoso (2006) nos leva a entender que o mapeamento da ampliada diversidade linguística do país fornece aos professores conhecimento que permite adaptar seu trabalho às características dialetais de seus alunos. A autora exemplifica esse ponto destacando a variação das vogais médias pretônicas no território brasileiro e da africada palatal surda, pondo em destaque as chamadas africadas baianas.

Se fizermos um adendo rápido à proposta da autora, podemos dizer que esse conhecimento, especialmente se considerarmos fatos fonéticos de amplo uso em dada área dialetal e com grande potencial de repercussão na escrita, pode, por exemplo, guiar os professores que trabalham com a aquisição da escrita a prever e selecionar casos que podem representar especial dificuldade para os alunos. A título de exemplo, vejamos a **Carta F04 C2 – /R/ em coda silábica externa**, nas capitais (Cardoso et al, 2014, p. 100).

Figura 01: Carta F04 C2 – /R/ em coda silábica externa: presença versus ausência, em verbos, nas capitais

ALT: Carta Linguística extraída do Atlas Linguístico do Brasil. Evidencia a distribuição das variantes presença (representada por barras vermelhas) X ausência (representada por barras amarelas) de R em coda silábica nas capitais do Brasil. O maior ou menor preenchimento da barra indica a frequência de cada variante.

Fonte: Atlas Linguístico do Brasil (Cardoso et al, 2014, p. 100)

A carta mostra que, por exemplo, em Salvador, há uma tendência da ordem de mais de 50% para o apagamento do /R/ final de verbos como *varrer*, *botar*, *montar* *trabalhar* etc. Com exceção de São Luís e Aracaju, que apresentam índices pouco abaixo disso para o apagamento, em todas as outras capitais do Nordeste (NE), o quadro é o mesmo, algo que ocorre também em capitais de outras regiões, como Florianópolis, Manaus e Boa vista. Em Belo Horizonte, a única capital em que os casos de realização do /R/ final superam o apagamento, a ausência de /R/ não passa de 25%.

Esse fato tem implicações pedagógicas importantes, já que é mais provável que um estudante de Salvador ou Florianópolis escreva um verbo como *trabalhar* sem grafar a letra *R* do que o colega do mesmo nível em Belo Horizonte. Assim, o resultado de uma carta fonética pode ser usado pelo professor para elaborar atividades que elevem a consciência fono-ortográfica do estudante, habilitando-o a prestar atenção na sua fala e levar em conta que nem sempre o registro escrito apresenta correspondência biunívoca com a fala. Essa habilidade está prevista para o trabalho nas séries iniciais pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, portanto, o professor, baseado em informações de cunho areal extraídas do atlas linguístico, pode fazer um trabalho mais eficaz.

Esse tipo de utilização dos resultados de um atlas foi também discutido por Razky, Lima e Oliveira (2006) no mesmo volume organizado por Mota e Cardoso (2006). Os autores, na seção intitulada *Atlas linguísticos, variação fonética e formação do professor*, mencionam diversos fatos fonéticos consonantais e vocálicos registrados em diferentes atlas e que podem ser utilizados para guiar o trabalho na escola: a variação das consoantes pós-vocálicas, a realização de /t/, /d/, /l/ e /n/ diante de /i/, a iotização de /λ/, o apagamento

da consoante /d/ no grupo /nd/, o rotacismo de /l/, a alternância entre /b/ e /v/, o apagamento de consoantes em coda silábica final, a síncope das proparoxítonas, a metátese de /R/, a alternância /ʒ/ ~ /X/ em posição de ataque, o alçamento de vogais médias pretônicas, a nasalização de vogais seguidas por consoantes nasais, a monotongação, a ditongação diante de /S/.

Conforme demonstramos em Santos (2020), as repercussões da variação fonológica na escrita de estudantes das séries finais do Ensino Fundamental podem se beneficiar de um diagnóstico acerca do perfil dialetal dos estudantes, algo que pode orientar o ensino de língua portuguesa na direção de uma pedagogia da variação linguística. Assim, na linha do que argumentaram Cardoso (2006) e Razky, Lima e Oliveira (2006), concordamos que os atlas linguísticos – especialmente o ALiB, esse grande produto da Linguística brasileira – têm grande potencial para auxiliar o professor nesse trabalho. Em outras palavras, com o ALiB, a Dialectologia oferece uma contribuição no campo descritivo que pode ser aplicado à prática pedagógica na Educação Básica.

Um segundo aspecto destacado por Cardoso (2006, p. 105) se liga diretamente ao “caráter pluridimensional que se vem imprimindo à Dialectologia, na atualidade, principalmente, mas já de algum tempo na sua história”. Nesse caso, a autora propõe que a guinada metodológica que representou a inserção da pluridimensionalidade nas investigações da Dialectologia culminou com uma compreensão mais ampla no que tange à realidade espacial e social dos usos da língua portuguesa no Brasil.

O ALiB captura bem isso ao investir num exame que conjuga fatores como distribuição areal, faixa etária, nível de escolaridade e sexo dos informantes. Além disso, o controle de estilo por meio de diferentes tipos de inquéritos e uma ficha do informante que permite um conhecimento um pouco mais detalhado dos informantes possibilita ampla gama de informações de cunho dialetal e sociolinguístico. O impacto disso para o ensino reside no fato de que o conhecimento gerado pelo acesso a esses dados pode guiar práticas de ensino-aprendizagem que combatam o preconceito linguístico e desfaçam estereótipos que a pesquisa geolinguística mostra serem infundados – outra habilidade prevista pela BNCC.

Dessa forma, consideramos que o ALiB pode ser visto pelo professor um como recurso metodológico para pleno emprego em sala de aula, tanto pelo que ele permite visualizar em termos de distribuição especial de variantes nos diferentes níveis de análise linguística quanto pelo grande número correlações com outras disciplinas que é possível estabelecer pelo exame das técnicas que envolvem a produção de um atlas linguístico e, em especial, das informações que constam no material.

O ALiB e ensino da variação linguística na escola: desafios

Na página do Projeto ALiB, na aba “objetivos” (<https://alib.ufba.br/content/objetivos>), lemos o que segue, com nosso destaque para as referências ao ensino de língua portuguesa:

- Descrever a realidade linguística do Brasil, no que tange à língua portuguesa, com enfoque prioritário na identificação das diferenças

diatópicas (fônicas, morfossintáticas e léxico-semânticas) consideradas na perspectiva da Geolinguística.

- **Oferecer** aos estudiosos da língua portuguesa (linguistas, lexicólogos, etimólogos, filólogos, etc.), aos pesquisadores de áreas afins (história, antropologia, sociologia, etc.) e **aos pedagogos (gramáticos, autores de livros-texto, professores) subsídios para o aprimoramento do ensino/aprendizagem e para uma melhor interpretação do caráter multidialetal do Brasil.**
- Estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil, tornando evidentes as diferenças regionais através de resultados cartografados em mapas linguísticos e realizar estudos interpretativos de fenômenos considerados.
- Examinar os dados coletados na perspectiva de sua interface com outros ramos do conhecimento – história, sociologia, antropologia, etc. – de modo a poder contribuir para fundamentar e definir posições teóricas sobre a natureza da implantação e desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil.
- **Oferecer aos interessados nos estudos linguísticos um considerável volume de dados que permita** aos lexicógrafos aprimorarem os dicionários, ampliando o campo de informações; **aos gramáticos atualizarem as informações com base na realidade documentada pela pesquisa empírica; aos autores de livros didáticos adequarem a sua produção à realidade cultural de cada região; aos professores aprofundar o conhecimento da realidade linguística, refletindo sobre as variantes de que se reveste a língua portuguesa no Brasil e, conseqüentemente, encontrando meios de, sem desprestigiar os seus dialetos de origem, levar os estudantes ao domínio de uma variante tida como culta.**
- Contribuir para o entendimento da língua portuguesa no Brasil como instrumento social de comunicação diversificado, possuidor de várias normas de uso, mas dotado de uma unidade sistêmica.

Dentre a lista de objetivos aqui transcrita, os que tratam especificamente do ensino de língua portuguesa são estes, em resumo: i) oferecer subsídios para o aprimoramento do ensino/aprendizagem e para uma melhor interpretação do caráter multidialetal do Brasil; ii) oferecer volume de dados que permita aos gramáticos uma atualização com base nos achados da pesquisa linguística; iii) permitir aos autores de livros didáticos a produção de material adequado à realidade cultural de cada região; iv) possibilitar aos professores aprofundar o conhecimento sobre a língua portuguesa no Brasil para um ensino da norma culta que não desprestigie os dialetos de origem dos alunos.

Considerando que já são quase 12 anos desde a publicação dos dois primeiros volumes do ALIB, caberia um balanço acerca do quanto os objetivos listados para o ensino lograram êxito. Talvez isso possa ser feito com a devida abrangência a partir de um programa de pesquisa voltado exclusivamente para a inserção da Dialetoologia na educação básica – um primeiro desafio que se impõe aos pesquisadores da área.

Por hora, fiquemos com um balanço superficial em razão de que discussão sobre as aplicações do ALIB ao ensino talvez ainda não tenha ganhado um impulso mais forte nos quadros de pesquisa das sedes regionais do Projeto ALIB, ainda ativas e atualmente empenhadas em estudar o volume de dados linguísticos que o atlas produziu.

Dessa forma, se pensarmos no primeiro objetivo listado, esse talvez tenha sido até aqui a contribuição mais eloquente do ALIB e da Dialectologia brasileira, já que é inegável o volume de dados produzidos sobre a realidade dialetal do Brasil com o Atlas. Como apontamos em Santos (2022), toda essa produção, ancorada no campo descritivo, teve um importante impacto no sentido de fazer o tema da variação linguística entrar na agenda escolar desde a proposição, em 1997, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) até o documento oficial mais recente, a BNCC (Brasil, 2017).

No que tange à incorporação dos achados da pesquisa dialetal por gramáticos brasileiros, podemos considerar que esse ainda é um ideal de toda a comunidade de linguistas brasileiros, não só de dialetólogos, já que diversos autores brasileiros demonstraram que a atualização gramatical com base nos achados da pesquisa linguística (meta que também foi perseguida pelo projeto NURC) ainda é uma necessidade que não tem sido observada no conjunto de compêndios de gramática normativa que circulam no país.

Certamente que volumes como a *Gramática de usos do português* (Neves, 2000), o *Guia de Usos do Português: confrontando regras e usos* (Neves, 2003), a *Nova Gramática do Português Brasileiro* (Castilho, 2010), a *Gramática de Bolso do Português Brasileiro* (Bagno, 2013), a *Gramática da Norma de Referência* (Vieira e Faraco, 2022), a *Gramática do Português Brasileiro Escrito* (Vieira e Faraco, 2023), incorporam os muitos achados da pesquisa linguística – ainda que sem menções diretas e detalhadas ou aplicações de dados do ALIB, por exemplo. No entanto, pela nossa experiência em sala de aula e na atuação junto a programas como PIBID e ProfLetras, que nos fez ter contato com o que ocorre em muitas salas de aula do país, uma pesquisa breve sobre manuais usados em sala geralmente mostra que ainda é rarefeita a presença desses manuais nas aulas de língua portuguesa.

Quanto à questão dos livros didáticos, podemos dizer que ainda não podemos ver um tratamento da variação que incorpore, por exemplo, a noção de *áreas dialetais* ou de *isoglossas* para um tratamento mais regionalizado. Na verdade, em termos gerais, mesmo os livros didáticos ligados ao PNLND e distribuídos na rede pública de ensino não são regionalizados. Prevalece ainda o fato de que os livros utilizados em muitas escolas do país são produzidos por grandes editoras sediadas no sudeste e que pouco levam em conta a produção da linguística brasileira.

Tanto é assim que o levantamento de Bagno (2013) mostrou que o tema da variação linguística (na verdade uma tipologia da variação linguística) normalmente fica reduzida a um tópico a ser tratado em determinado ponto do conteúdo programático do ano, e não raro com limitações conceituais que até hoje impressionam. No que tange ao material didático na rede particular de ensino, assistimos atualmente à invasão dos grandes Sistemas de Ensino, que normalmente produzem materiais modulares que afirmam se basear na BNCC, mas que, na realidade, são de fato muito limitados quanto à atualização de noções a partir dos achados da Dialectologia e da Sociolinguística.

A título de exemplo, fizemos um exame dos capítulos de língua portuguesa dos volumes destinados ao segundo, terceiro e quarto anos das séries iniciais do Ensino Fundamental (EF), produzidos pela plataforma educacional AZ, ligada ao sistema Conexia Educação. Na abertura de todos os capítulos dos volumes A a D, constam as

habilidades previstas pela BNCC para o ano correspondente. O material, no volume B do livro destinado ao segundo ano, dedica uma seção para trabalhar, por exemplo, a habilidade “EF02LP02 segmentar palavras em sílabas iniciais, mediais ou finais”. Registre-se que as observações e as atividades propostas são coerentes com o ano a que se destinam, acompanham o que prevê a BNCC e não possuem problemas conceituais. No entanto, como se sabe, o fenômeno da segmentação de palavras, ou do registro de “grafias não convencionais das fronteiras de palavras” (Tenani, 2023, p. 312), é muito comum em alunos que estão em processo de letramento, sobretudo em função de processos de interferência da fala na escrita, que não raro embaralham a noção de “palavra” para os estudantes. Apesar disso, o material não faz nenhum tipo de menção a processos de variação linguística que podem confundir o aluno no momento de escrever. Apesar de haver na BNCC previsão para o trabalho com as relações fono-ortográficas nesta etapa de ensino, mesmo na seção “Antenas ligadas na ortografia”, em que a questão da nasalização envolvendo a escrita do que o material chama de “marcas de nasalização” (til e consoantes M e N), nada há sobre fenômenos variáveis marcantes no PB, muito menos na Bahia, por exemplo, já que o material é adotado por escolas baianas.

Assim, no que tange à utilização de resultados da pesquisa linguística em geral, e, mais especificamente, daquilo que mostra o ALIB, talvez seja cedo para dizer que os autores de livros didáticos estão empenhados em organizar suas obras considerando os achados da Dialectologia em geral ou do ALIB em particular. Pensamos que somente quanto a possibilitar aos professores um aprofundamento sobre a língua portuguesa no Brasil, o último dos objetivos do ALIB relacionados ao ensino, é que podemos encontrar as atividades mais exitosas, já que, em geral, isso pode ser feito pelo professor por sua própria iniciativa – levando-se em conta que, em seu processo formativo, ele tenha obtido informações sobre pesquisas no âmbito da Dialectologia e da Sociolinguística brasileiras.

Na próxima seção, faremos um exercício de apresentar, para as séries finais do EF e para o Ensino Médio (EM), aquilo que a BNCC estabelece como conteúdo no que tange ao trabalho com a variação linguística e colocar possibilidades de uso do ALIB no sentido de contribuir com a aquisição das habilidades propostas pelo documento oficial.

Varição linguística na BNCC: onde entra o ALIB?

Fundamentada nas diretrizes curriculares da educação básica, A BNCC foi aprovada e homologada pelo MEC em 2017 para o Ensino Fundamental e em 2018 para o Ensino Médio. Na apresentação do documento, podemos ler:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de **aprendizagens essenciais** que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (Brasil, 2017, p. 7). (Grifos no documento).

Nessa apresentação, além de informar as bases legais que fundamentam o documento, podemos observar a sua natureza: *trata-se de documento normativo*. Focado

na *Pedagogia das Competências*, conforme demonstrou Santos (2023), a *Base* orienta o ensino a partir de um conjunto de habilidades, a partir de uma concepção que agrega o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula em três dimensões: atitudinal, procedimental e conceitual.

Um destaque importante a ser feito é que, sendo o documento de caráter normativo, a variação linguística está colocada no rol de conteúdos a serem trabalhados – “em todos os campos de atuação”, como consta no texto, à página 185. Com isso, temos um ganho importante no sentido de que ao menos como tópico seriado de ensino a variação linguística comporá os materiais didáticos produzidos sob a orientação da BNCC. Tanto é assim, que ao tratar dos eixos que devem compor o trabalho com língua portuguesa no EF, no eixo de análise linguística/semiótica, consta:

Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. **Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas**, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado. Esses conhecimentos linguísticos operam em todos os campos/esferas de atuação. (Brasil, 2017, p. 79). Grifo nosso.

Ao listar os campos de conhecimento da língua portuguesa, a *Base* evidencia, no “quadro de habilidades do componente”, o campo da “Variação linguística”, que deve levar o aluno do EF a:

- Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos.
- Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas e o preconceito linguístico que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica. (Brasil, 2017, p. 80).

Mais adiante, ao listar as competências específicas de língua portuguesa para o EF, o documento propõe como uma dessas competências: “Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos”. (Brasil, 2017, p. 85)”

Isso mostra, portanto, que há espaço garantido para práticas que façam ingressar em sala de aula os resultados da pesquisa dialetológica, tais como as cartas linguísticas do ALIB e de outros atlas linguísticos. Ao propor que a escola deve garantir ao aluno o desenvolvimento da habilidade de “Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos” (Brasil, 2017, p. 80), podemos dizer que a BNCC garante um espaço precioso para a exploração de um instrumento como o atlas linguístico, ainda que o documento não o mencione ou mesmo não dê aos professores orientações de como essas habilidades podem ser trabalhadas.

Quanto à questão acerca de como deve ser a distribuição dos tópicos relativos à variação linguística e que tipo de habilidades nesse sentido são requeridas dos estudantes do EF, Santos (2023), ao tratar dos *Significados da variação linguística na Base Nacional Curricular Comum*, evidencia que, sendo um documento fundamentado na *Pedagogia das Competências*, e assumindo uma orientação de uso da língua ancorada nos princípios da competência comunicativa, a noção de *adequação comunicativa* é forte no documento. Isso se evidencia pelo fato de que a BNCC assume explicitamente como tarefa primeira do professor de português o ensino da norma-padrão, com a condição, entretanto, de que esse trabalho reconheça “a importância do pluralismo linguístico para a organização da vida social e a participação cidadã, numa dimensão multicultural”.

Portanto, o trabalho com a variação linguística na BNCC não ganha o relevo que talvez muitos linguistas esperem. Apesar do otimismo de Santos (2023) quanto ao potencial da BNCC para “integrar a variação sempre respeitando uma norma unificadora”, consideramos que o tratamento à questão é limitado e não se apresenta de modo a garantir efetivamente que o ensino de língua portuguesa seja uma oportunidade para os alunos ampliarem o seu conhecimento da diversidade linguística brasileira, já que o foco é promover a competência comunicativa com base na ideia de adequação. Mais dois pontos: apesar de ser um documento orientador, a BNCC apenas lista habilidades básicas esperadas, não se responsabilizando por apresentar ou sugerir estratégias pedagógicas para a consecução das finalidades previstas; além disso, podemos mesmo dizer que as considerações feitas nas partes iniciais do documento diluem o tratamento da variação, que, no rol de habilidades de língua portuguesa do 6º ao 9º ano, resume-se a poucos pontos:

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. (p. 158)

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. (p. 158)

(EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. (p. 188).

Para o Ensino Médio, observamos um claro aprofundamento da proposta no sentido de haver um maior espaço para o trabalho com noções mais avançadas acerca da variação linguística, ainda que a menção a ela apareça apenas duas vezes no documento, no âmbito da Competência Específica 4, como segue:

Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

Essa competência específica indica a necessidade de, ao final do Ensino Médio, os estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento não de maneira normativa, como um conjunto de regras e normas imutáveis, mas como fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos muito variados de outras línguas em âmbito global, respeitando o fenômeno da variação linguística, sem preconceitos. (Brasil, 2018, p. 486).

(EM13LP17) Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis (variação fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos. (Brasil, 2018, p. 500).

Assim, tomando a previsão do documento, numa perspectiva orientadora, um desafio ligado à inserção dos achados da Dialetoлогия no universo da educação básica está certamente em promover materiais que, em diálogo com o que propõe a BNCC, apresentem os resultados contidos nos atlas de modo acessível a professores e estudantes. Além disso, um trabalho de divulgação científica no âmbito das escolas ainda precisa ganhar fôlego, já que, como argumentamos, não é de costume constar em livros didáticos do ensino regular – tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino – menções a resultados, conceitos ou mesmo técnicas da pesquisa dialetal.

Para se ter ideia, em todo o texto da BNCC, uma busca pelo sintagma “variação linguística” revelou apenas 12 ocorrências nas 412 páginas do volume relativo ao EF (incluindo os casos associados ao ensino de língua inglesa) e apenas duas ocorrências no documento do EM. Para a palavra “dialeto”, em ambos os documentos ocorre apenas uma vez a lexia “dialetos” concebida como uma das “marcas de variação linguística (**dialetos**, registros e jargões)”, no texto destinado ao EF, na página 156.

Apesar de considerarmos ainda superficial o rol de habilidades que contemplem o conhecimento da variação linguística tanto no EF quanto no EM, consideramos que a previsão feita pelo documento é uma janela efetiva de oportunidade para os professores da rede pública ou privada levarem para sala de aula uma discussão qualificada sobre a variação linguística. Assim, uma das principais possibilidades de inserção da Dialetoлогия em sala de aula é a utilização das cartas publicadas no atlas. Se trabalhadas elas podem municiar bem o professor, e com a grande vantagem da brevidade e da visualidade, para o trabalho do que a BNCC prevê.

Tomemos a habilidade “(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico”. (p. 158). Tanto pode o professor explorar a tipologia da variação linguística, como pode explorar o que consta, por exemplo na *Carta M01 Degrau* (Cardoso et al, 2014, p. 354), que trata do plural da palavra *degrau* nas capitais:

Figura 2: *Carta M01 Degrau – Plural, nas capitais*

ALT: Carta Linguística extraída do Atlas Linguístico do Brasil. Evidencia a distribuição das variantes referentes ao plural da palavra *degrau*. Os gráficos em forma de pizza, no interior da carta, sintetizam a frequência de cada uma das variantes, conforme as cores (vermelha para *degraus*; verde para *degrais*; amarela para *degrauØ*).

Fonte: Atlas Linguístico do Brasil (Cardoso Cardoso et al, 2014, p. 345)

A carta mostra a variante padrão *degraus* é de ocorrência exclusiva em Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Curitiba. No entanto, a variante não-padrão *degrais* é de ocorrência exclusiva em 11 capitais – Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador, São Luís, Terezina e Vitória. Esse uso se dá inclusive quando se considera o fator escolaridade. O estudo de uma carta dessa, que pode ser perfeitamente incluída quando o tópico relativo à concordância nominal for trabalhado, enriquece a visão dos alunos, já que abre ótima oportunidade para discussão sobre as noções de norma-padrão, prestígio, erro *etc*, além de permitir, evidentemente, o trabalho de combate ao preconceito linguístico.

No caso da habilidade “(EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso”. (p. 188). *A carta L26 Ruge* (Cardoso et al, 2014, p. 331), pode ser um ótimo ponto de partida para o trabalho sobre estrangeirismos, já que ela registra diferentes empréstimos para um acessório feminino: *ruge*, *blush* e *Carmin*.

No âmbito do EM, se tomarmos a habilidade “(EM13LP17) Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis (variação fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.)...” (p. 500), poderemos explorar diversas cartas do ALIB em diferentes níveis, do lexical ao prosódico, a exemplo da cartas: i) *Carta M02 Tratamento do interlocutor: Tu e Você, nas capitais* (Cardoso et al, 2014, p. 349), que evidencia a forte presença de você em todo o país e a retração do pronome tu. Como esse é um fenômeno com importante impacto no sistema flexional do PB, essa carta possibilita várias discussões; ii) *Carta M03 Menos: Flexão, nas capitais* (Cardoso et al, 2014, p. 351), que apresenta a distribuição das variantes *menos X menos* nas capitais, o que permite uma discussão interessantíssima sobre a noção de erro e de preconceito linguístico; iii) *Carta M04 – Expressão do sentido existencial: Ter e Haver, nas capitais* (Cardoso et al, 2014, p. 357). Essa carta revela o amplo predomínio de *ter* como verbo existencial em todas as capitais brasileiras. Sendo um fenômeno marcante do PB, é um excelente apoio para o eixo análise linguística no EM tal como propõe a BNCC.

Um balanço de possibilidades para o uso do ALIB em Sala de aula

A essa altura, podemos ao menos pensar que um conjunto de usos do ALIB e de outros atlas linguísticos nas aulas de língua portuguesa. Como vimos, esse uso estará sobretudo atrelado ao trabalho com a variação linguística, fenômeno entendido pela BNCC como estruturante para o desenvolvimento de habilidades de uso da língua em todos os campos/esferas de atuação da vida do estudante. Sendo assim, podemos arrolar aqui o conjunto de possibilidades que enxergamos para a inserção dos estudos dialetológicos e em sala de aula.

No campo da formação docente: as pesquisas dialetológicas podem ser um campo especialmente prático e eficaz de tornar o futuro professor um observador perspicaz da realidade linguística do Brasil e da área dialetal em que ele e seus alunos estão inseridos. Como sugeriram Cardoso (2006) e Santos (2020), o conhecimento das características dialetais dos alunos eleva o trabalho em vários campos, especialmente no que tange à escrita. Aqui, há certamente uma tarefa que nós que compomos os quadros universitários devemos perseguir: a inserção de disciplinas de introdução aos estudos dialetais com ementa focada na aplicação pedagógica na grade de disciplinas obrigatórias dos cursos de letras.

Como fonte de consulta de materiais de referência para estruturação e preparação da aula do professor. Nesse caso, o uso de atlas linguísticos, artigos no campo e monografias dialetais são de grande valia para a organização e planejamento das aulas dos professores. Consideramos que esse tipo de atitude está diretamente ligado a uma formação que possibilite ao estudante do curso de Letras acesso facilitado e farto – sempre com finalidades de aplicação pedagógica – a artigos, dissertações, teses, monografias dialetais, atlas linguísticos e outras publicações no campo da Dialetoлогия. Dessa forma, esse futuro professor conceberá suas aulas ancoradas nesses materiais de formação.

No campo dos recursos didáticos para exame pelos alunos em sala de aula, como mostramos, é a presença do atlas nas aulas de português a principal estrela da companhia. Sem dúvida, o exame das cartas do ALIB, por exemplo, possibilita ao aluno o contato direto com os resultados da pesquisa linguística, com as maneiras de exibição dos resultados, além de ter o potencial de despertar o interesse pelo como fazer, isto é, pela própria pesquisa de campo em si, abrindo possibilidade de aguçar a capacidade de reflexão metalinguística pelos estudantes.

Para além da utilização dos atlas em sala de aula, é muito importante que os pesquisadores envolvidos com o estudo dos atlas linguísticos busquem desenvolver materiais didáticos diversos para uso em sala de aula. Quanto a esse ponto, em especial, merece destaque o livro *Palavra, diversão e diversidade: o ALIB na escola*, da professora Alba Valéria Tinoco Alves Silva, pesquisadora do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – regional Bahia. Em seu livro, Silva (2025) apresenta uma série de atividades didáticas em torno do léxico para o ensino de noções sobre a diversidade linguística brasileira.

A obra tem grande potencial de causar impacto na educação básica. Resultante do Projeto de Pesquisa *O léxico no livro didático: corpus ALIB*, desenvolvido na UFBA, a obra cumpre certamente com o propósito de levar para a sala de aula resultados da pesquisa empreendida Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Como consta do resumo da obra, “mais do que ampliar o repertório lexical da criança, as atividades almejam, com leveza e ludicidade, ajudar a combater o preconceito e a fomentar o respeito à diversidade e à variação linguística”. A autora, além dessa obra, publicou, em 2024, em parceria com a ilustradora Stael Mamede, *O rei que tinha orelhas de burro*. O livro é uma linda e divertida narrativa voltada para crianças que estão nas séries iniciais do EF. Além da história, o livro apresenta ao final a seção *Brincando com as palavras*, que contém diversas atividades voltadas ao exame do léxico com inspiração nos resultados do ALIB. Certamente que essa via pode se revelar bastante profícua para a inserção do ALIB em sala de aula.

Outra possibilidade de ingresso da Dialetoлогия em sala de aula está **no emprego interdisciplinar dos atlas linguísticos**. Retornemos a Cardoso (2006, p. 98), que *à guisa de introdução* ao seu texto, chamou atenção para a possibilidade de inter-relação entre Dialetoлогия e outros ramos do conhecimento científico em sala de aula. A autora utilizou como exemplo a utilização do Atlas Linguístico de Sergipe (ALS) por meio das cartas 104 (*Lambedor* – uma designação para um xarope caseiro bastante popular na região Nordeste) e 87 (*Malina* – designação popular para um tipo de febre causada por quem ingere uma fruta quente ou por quem se sentou em uma pedra quente). Nesse caso, a autora deixa a sugestão de que aulas relacionadas a temas ligados à saúde poderiam estabelecer boa discussão. Ao que propôs a autora, acrescentamos que, no EM, em aulas de Biologia, certamente essas cartas poderiam despertar reflexões riquíssimas sobre ciência, saber popular e práticas de cura.

Cardoso (2006) faz uma segunda referência ao uso interdisciplinar do ALS propondo que a carta 59 (Tornozelo) e a 64 (Clavícula), que registram formas como “osso da fome” e “machim”, podem, pelas “profundas implicações sociais” dessas denominações, promover relações interessantes entre a área de língua portuguesa e disciplinas como antropologia e sociologia.

O mesmo, por exemplo, poderia ser feito com cartas experimentais publicadas em algumas dissertações e teses, como as de Benke (2012) e Costa (2016; 2021). As autoras trataram, respectivamente, dos tabus linguísticos em torno das variantes para *Menstruação e Diabo*. As cartas experimentais produzidas nesses trabalhos, assim como artigos sobre os tabus linguísticos em torno desses termos têm potencial de aplicação para a educação básica. Certamente que a discussão poderia ser levada para sala de aula para discutir temas como discriminação, racismo religioso e machismo que motivam muitas das lexias que os informantes utilizam.

Acrescentamos ainda que, no caso particular do ALIB, as aulas de geografia poderiam se beneficiar de muitas maneiras da utilização do atlas. O capítulo *Capitais Brasileiras: um olhar para a história do da cidade e a história do nome* (Isquierdo, 2014) apresenta um histórico das capitais que constituem a rede de pontos do ALIB e mostra, na subseção *Os nomes das capitais brasileiras: algumas tendências*, dois quadros interessantíssimos: um que trata da primeira nomeação das capitais brasileiras e outro que trata dos fatores que motivam os nomes dessas capitais. Para além disso, o sólido emprego de princípios da Cartografia e o primor gráfico da apresentação dos resultados podem ser motivadores de uma série de ações interdisciplinares envolvendo disciplinas como Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática e Informática.

Finalmente, destacamos que todas essas potencialidades são indissociáveis ao que compreendemos ser os principais desafios que podem assumir os dialetólogos brasileiros quanto a essa questão pedagógica para potencializarmos a presença da Dialetologia (e dos produtos da disciplina, como os atlas) na Educação Básica: i) encampar um conjunto de **ações sistemáticas e planejadas de divulgação científica destinada à comunidade escolar** e ii) encarar a **produção de material didático e paradidático** que converta os resultados da pesquisa dialetal e, mais especificamente do ALIB, em produtos pedagógicos acessíveis e lúdicos. Dessa forma, o grande esforço de anos de pesquisa dialetal se traduzirá em rica fonte de conhecimento escolar para ampliação de habilidades de uso e compreensão do português falado e escrito no país em consonância com o que preveem os documentos oficiais.

Considerações finais

Neste ensaio, apresentamos algumas reflexões sobre as relações entre Dialetologia e ensino de língua portuguesa na Educação Básica. Inicialmente mostramos que o tema da variação linguística nas aulas de língua portuguesa não é um tema recente, assim também como a reflexão sobre as contribuições da Dialetologia, conforme mostrou a discussão de Cardoso (2006). Colocamos em foco o fato de que, desde a constituição de suas metas, o ALIB colocou a questão pedagógica como parte dos objetivos para a elaboração do atlas. A consecução desses objetivos – particularmente no que concerne a impactar as ações pedagógicas a partir dos resultados da pesquisa dialetal –, no entanto, impõe desafios com os quais até hoje os linguistas se deparam.

Ao longo da discussão evidenciamos alguns desses desafios, tais como motivar gramáticos e autores de livros didáticos a atualizar suas publicações a partir dos resultados da pesquisa dialetal e promover uma revisão do ensino de português com base no que

evidencia a pesquisa científica. Apesar disso, destacamos que são amplas as possibilidades de incorporação dos resultados da pesquisa dialetológica em sala de aula, destacadamente: i) formação de professores que conheçam os princípios e os resultados da pesquisa dialetal; ii) utilização de publicações da pesquisa dialetológica como fonte de preparação de aulas pelo professor; iii) utilização direta do atlas em sala de aula; iv) produção de material didático e paradidático baseado no atlas (tal como fez Silva (2025), com a obra *O léxico no livro didático: corpus ALIB*); v) emprego interdisciplinar do ALIB.

Concluimos entendendo que todas essas possibilidades de uso estão diretamente ligadas a ações sistemáticas e planejadas de divulgação científica na escola e produção de materiais apropriados e destinados à comunidade escolar.

Conflito de Interesses

O autor declara que não possui interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Link para Preprint: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18841272>

Declaração de disponibilidade dos dados da pesquisa

O compartilhamento de dados não é aplicável a este artigo, pois nenhum dado novo foi criado ou analisado neste estudo.

Declaração de Uso de IA

O autor declara que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.

Declaração de Contribuições – CRediT

Gredson dos Santos: Conceitualização; Curadoria de Dados; Investigação; Metodologia; Visualização Escrita – esboço original; Escrita – revisão e edição.

Referências

AZEREDO, José Carlos de. **Gramática Houaiss da Língua Portuguesa**. São Paulo: Publifolha, 2008.

BAGNO, Marcos. **Gramática de bolso do português brasileiro**. São Paulo: Parábola, 2013.

BAGNO, Marcos. **Sete erros aos quatro ventos: a variação linguística no ensino de português**. São Paulo: Parábola, 2013.

BENKE, Vanessa. **Tabus linguísticos nas capitais do Brasil: um estudo baseado em dados geossociolinguísticos**. Dissertação em Estudos de Linguagens: UFMS, Campo Grande, 2012.

BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF, 2017/2018.

BRASIL, Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental**. Brasília, MEC/SEF, 1997.

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino et al. **Atlas Linguístico do Brasil: cartas linguísticas 1**. Vol. 2. Londrina: EDUEL, 2014.

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. Dialectologia e ensino-aprendizagem da língua materna. In: MOTA, Jacyra Andrade Mota; CARDOSO, Suzana Alice Marcelino (Orgs.). **Documentos 2: Projeto Atlas Linguístico do Brasil**. Salvador: Quarteto, 2006, p. 97-107.

CASTILHO, Ataliba T. de. **Nova Gramática do Português Brasileiro**. São Paulo: Editora Contexto, 2010.

COSTA, Geisa Borges da. **Denominações para diabo nas capitais brasileiras: um estudo geossociolinguístico com base em dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil**. 2016. Tese (Doutorado em Língua e Cultura) – Programa de pós-graduação em Língua e Cultura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.

COSTA, Geisa Borges da. **Tabus linguísticos no léxico religioso: um estudo geolinguístico com base no Atlas Linguístico do Brasil**. Matranga, Rio de Janeiro. v. 28, n. 52, p. 44-53, jan./abr. 2021.

FARACO, Carlos Alberto; VIEIRA, Francisco Eduardo. **Gramática do português brasileiro escrito**. São Paulo: Parábola, 2023.

ISQUERDO, Aparecida Negri. Capitais brasileiras: um olhar para a história da cidade e a história dos nomes. In: CARDOSO, Suzana Alice Marcelino et al. **Atlas Linguístico do Brasil: cartas linguísticas 1**. Vol. 2. Londrina: EdUEL, 2014, p. 11-27.

MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. **Contradições no ensino de português**. São Paulo/Salvador: Contexto/EDUFBA, 1995.

MOTA, Jacyra Andrade Mota; CARDOSO, Suzana Alice Marcelino (Orgs.). **Documentos 2: Projeto Atlas Linguístico do Brasil**. Salvador: Quarteto, 2006.

NEVES, Maria Helena de Moura. **Gramática de usos do português**. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

NEVES, Maria Helena de Moura. **Guia de uso do português: confrontando regras e usos**. São Paulo: Ed. da UNESP, 2003.

RAZKY, Abdelhak; LIMA, Alcides; OLIVEIRA, Marilúcia. Atlas lingüísticos: contribuição para o ensino básico. In: MOTA, Jacyra Andrade Mota; CARDOSO, Suzana Alice Marcelino (Orgs.). **Documentos 2: Projeto Atlas Linguístico do Brasil**. Salvador: Quarteto, 2006, p. 109-126.

SANTOS, Gredson. A variação fonológica e suas repercussões na escrita de estudantes das séries finais do ensino fundamental: pesquisas no âmbito do Profletras/UNEB/Campus V. **Veredas** – Revista de Estudos Linguísticos, v. 24, p. 34-57, 2020.

SANTOS, Gredson. Contribuições da Sociolinguística para o ensino de língua portuguesa: balanço crítico. In: ARAÚJO, Silvana Silva de Farias; LACERDA, Mariana

Fagundes de Oliveira; PAIM, Marcela Moura Torres (Org.). **Variação e mudança na língua portuguesa**. Campinas, SP: Pontes, 2022, p. 203-226.

SANTOS, Marcos Bispo dos. Os significados da variação linguística na Base Nacional Comum Curricular. In: OLIVEIRA, Fábio Araújo; ALMEIDA, Gilce de Souza; COUTINHO, Ilmara Valois Bacelar Figueiredo (Orgs.). **O ensino de Língua Portuguesa: desafios, práticas e alcances**. Campinas, SP: Pontes, 2023, p. 241-288.

SILVA, Alba Valéria Tinoco Alves. **Palavra, diversão e diversidade: o ALiB na escola**. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2025.

SILVA, Alba Valéria Tinoco Alves; MAMED, Stael. **O rei que tinha orelhas de burro**. 1. ed. Campinas: Pontes, 2024.

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. São Paulo: Ática, 1986.

Tenani, Luciani. Tudo junto ou separado? Grafias não convencionais de palavras. In: Kailer, Dircel Aparecida; Magalhães, José; Hora, Dermeval da (Orgs.). **Fonologia e variação: diretrizes para o ensino**. Campinas, SP: Pontes, 2023, p. 299-327.

VIEIRA, Francisco Eduardo; FARACO, Carlos Alberto. **Escrever na universidade: gramática da norma de referência**. São Paulo: Parábola Editorial, 2022.

ZILLES, A. M. S.; FARACO, C. A. (org.). **Pedagogia da variação linguística: língua, diversidade e ensino**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.